

INSON HUQUQLARI ASOSLARI

Mirzarayimova Zebiniso Mansurbek qizi

MG'MAHT yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7766840>

Annotatsiya: Maqolada insom huquqlari va uning asoslari, inson huquqlarini ta'minlash vazifalari, asosiy qonun Konstitutsiyada belgilanganligi aks etgan.

Kalit so'zlar: Inson huquqlari, inson huquqlari ustuvorligi, Konstitutsiya, islohotlar, fuqarolik jamiyat.

Inson huquqlari har bir davlat va jamiyatda eng muhim masala hisoblangan. Inson huquqlari deganda, davlat yoki mansabdor shaxslar tomonidan muayyan shaxsning yoki shaxslarning qonuniy huquq va erkinliklariga rioya etilishi va buni ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan davlat va individ o'rtasidagi o'zaro huquqiy munosabatlar tushuniladi. Bunday munosabatlarning buzilishi, ya'ni inson huquqlariga daxldor bo'lgan mavjud qonunlarga rioya qilmaslik, fuqarolarning o'z huquqlarini amalga oshirishlariga mansabdor shaxslar tomonidan to'sqinlik qilinishi, yoki bo'lmasa, davlat tomonidan o'zining xalqaro majburiyatlarining bajarilmasligi, xalqaro standartlarning milliy qonunchilikka yetarli darajada implementatsiya qilinmasligi va ularga amaliyotda yetarli darajada rioya etilmasligi kabi holatlar mamlakatdagi inson huquqlarining buzilishi holatlariga olib keladi.¹

Dunyodagi har bir davlatda ham inson huquqlariga oid muayyan qonunchilik tizimi shakllangan. Bu qonunchilikning negizini, avvalambor, konstitutsiyalar tashkil etadi. Barcha davlatlar konstitutsiyalarida inson va fuqaro huquqlari va erkinliklariga maxsus bo'lim, boblar ajratilgan. Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklari joriy qonunlarda o'z aksini topgan.

Konstitutsiya har bir davlatning asosiy huquqiy hujjati hisoblanadi. Uning me'yorlari nafaqat davlat tuzumi, davlat hokimiyati va boshqaruvini tashkil etish tamoyillarini, balki ijtimoiy hayot me'yorlarini ham belgilab beradi. Konstitutsiyaviy huquqiy tartibga solishning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, konstitutsiya o'zining asosiy qoidalarini hayotga to'liq tatbiq etish uchun keng imkoniyat yaratadi.

Asosiy konstitutsiyaviy qoidalar, tamoyillar yuridik bazani tashkil qiladi. Ushbu yuridik baza negizida esa, huquqning barcha - moliyaviy, fuqarolik, jinoiy, mehnat va boshqa sohalarining normalari mujassam. Har qanday me'yoriy-huquqiy hujjat (qonunlar, farmonlar, qarorlar va boshqalar) konstitutsiyaga

¹Inson huquqlari:darslik/A.R.Mo'minov,M.A.Tillabayev;mas'ul moharrir A.X.Saldov.-2-nashr.-T.:Adolat,2013.9-b.

asoslanadi. Boshqacha qilib aytganda, konstitutsiya barcha qonun hujjatlarining asosi, manbaya hisoblanadi.²

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-moddasida: "O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi"³deyilgan.

Inson huquqlarining ustuvorligi demokratik davlatchilik tamoyili sifatida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumining asoslariga kiritilgan va uning natijasida yuzaga keladigan boshqa tamoyillar, ya'ni hokimiyatning bo'linishi, g'oyaviy va siyosiy hurfikrlilik, ko'ppartiyaviylik, ijtimoiy adolat, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarishi kabilar bilan uzviydir.⁴

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I. Karimov o'z chiqishlarida va asarlarida inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlab berish va ularni himoya qilish davlatning eng oliy vazifasi ekanligini doimiy ravishda qayd etib kelgan. U bunda barcha hokimiyat organlarining faoliyatini birinchi o'rinda inson huquqlarini ta'minlab berishga qaratishga chaqiradi. "Inson huquqlari g'oyasi Oliy Majlis faoliyatida doimiy o'rinni egallashi kerak. Har qanday qonun, harakat sohasidan qat'i nazar, ishlab chiqilayotgan va muhokama etilayotgan paytda insonning asosiy, buzilmas huquqlariga qanchalik mos kelishiga alohida e'tibor qaratish zarur. Ana shu tamoyillarga og'ishmay rioya etgan holdagina, biz chin ma'nodagi huquqiy, adolatparvar davlat qurishga erisha olamiz. Inson va davlat o'rtasidagi munosabatlarda inson manfaatlari ustuvor bo'lishi kerak. Davlat va davlat hokimiyatining barcha tarmoqlari o'z faoliyatini inson huquqlarini himoya qilish va qo'riqlash ishiga safarbar qilgandagina, o'z vazifasini to'g'ri ado etgan hisoblanadi. Bu qoidani hamma tan olishi, bu qoidaga hamma itoat qilishi shart".⁵

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining inson huquqlari va erkinliklari to'g'risida ilgari surgan g'oyalari orasida Yurtboshimizning 2010-yilning 12-noyabrida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qo'shma majlisida "Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi" mavzusida qilgan ma'ruzasi juda ham

² Inson huquqlari:darslik/A.R.Mo'minov,M.A.Tillabayev;mas'ul moharrir A.X.Saidov.-2-nashr.-T.:Adolat,2013.26-b.

³ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.:T- "O'zbekiston"-2019.

⁴ O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy huquqi: Darslik/ H.T. Odilqoriyev tahriri ostida. - T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2005. - B. 191-192.

⁵ Karimov I.A. O'zbekistonning siyosiy-ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy tamoyillari // Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T. 3. - T.: O'zbekiston, 1996. - B. 17

muhim o'rinni egallaydi. Mazkur ma'ruzada davlat boshlig'i tomonidan mustaqillik yillarida olib borilgan islohotlarning natijalari sarhisob qilingani holda, mamlakatdagi demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo'yicha eng muhim yo'nalishlar ko'rsatib berilgan:

- davlat hokimiyati va boshqaruvini demokratlashtirish;
- sud-huquq tizimini isloh etish;
- axborot sohasini isloh qilish, axborot va so'z erkinligini ta'minlash;
- O'zbekistonda saylov huquqi erkinligini ta'minlash va saylov qonunchiligini rivojlantirish;
- fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirish va rivojlantirish;
- demokratik bozor islohotlarini va iqtisodiyotni liberallashtirishni yanada chuqurlashtirish.

Xulosa qilib aytganda, inson huquqlarini ta'minlashda asos hisoblangan manbalar va ularni ta'minlovchi shaxslarning vakolatlari, harakatlari muhim ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Inson huquqlari:darslik/A.R.Mo'minov,M.A.Tillabayev;mas'ul moharrir A.X.Saidov.-2-nashr.-T.:Adolat,2013.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.:T- "O'zbekiston"-2019.
3. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy huquqi: Darslik/ H.T. Odilqoriyev tahriri ostida. - T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2005.
4. Karimov I.A. O'zbekistonning siyosiy-ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy tamoyillari // Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T. 3. - T.: O'zbekiston, 1996.

